

GenoPro ile Genogram Oluşturulmasına İlişkin Aile Danışmanlarının Alguları: Bir Q Metodu Analizi

Family Counselors' Perceptions of Genogram Creation Using GenoPro: A Q Methodology Analysis

1. Mehmet Biçer*¹
2. Nuray Müge Çetindağ²
3. Mustafa Özgür Kopar³

Özet

Bu araştırma, aile danışmanlarının genogram oluşturma sürecine yönelik performanslarını etkileyen değişkenleri nasıl algıladıklarını, bu değişkenler arasında öne çıkan unsurları belirlemeyi ve elde edilen bulguları aile danışmanlığı uygulamalarına yönelik önerilerle ilişkilendirmeyi amaçlamaktadır. Çalışma, Sivas ilinde aile danışmanlığı eğitimi almış ve psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik ile sosyal hizmetler bölümlerinden mezun toplam 33 aile danışmanının katılımıyla yürütülmüştür. Araştırmada hem nitel hem de nicel yöntemlerin avantajlarını bir araya getiren Q metodolojisi kullanılmıştır. Katılımcıların görüşleri doğrultusunda, genogram oluşturma performansını etkileyen değişkenler arasında iş birliği, kullanım kolaylığı ve hız, güncelleme kolaylığı, veri saklama kapasitesi, raporlama kolaylığı ve sembol çeşitliliği ön plana çıkmıştır. Bulgular, katılımcıların söz konusu faktörlerin genogram oluşturma sürecindeki performanslarını artırdığına ilişkin ortak bir algı taşıdıklarını ortaya koymuştur. Ayrıca, GenoPro yazılımının kullanımı, süreci hem hızlandıran hem de görsel ve teknik açıdan zenginleştiren bir araç olarak özellikle vurgulanmıştır. Programın iş birliğini destekleyen yapısı, kullanıcı dostu arayüzü, verilerin güvenli şekilde saklanabilmesi ve raporların pratik biçimde oluşturulabilmesi, danışmanların çalışma verimliliğini artıran unsurlar olarak öne çıkmıştır. Bu bulgular, aile danışmanlarının mesleki uygulamalarında teknolojik araçlardan etkin biçimde yararlanmalarının danışma sürecini desteklediğini ve hem değerlendirme hem de müdahale aşamalarını kolaylaştırdığını ortaya koymaktadır. Ayrıca, teknolojik araçların eğitim programlarına entegre edilmesi, danışman adaylarının uygulama becerilerini güçlendirebilir ve genogram kullanımını daha işlevsel hale getirebilir.

Anahtar Kelimeler: Q metodolojisi, Aile Danışmanlığı, Aile Danışmanı, Genogram, GenoPro.

Abstract

This research aims to understand how family counselors perceive the variables that influence their performance in the genogram creation process, to identify the prominent elements among these variables, and to relate the findings to recommendations for family counseling practices. The study was conducted with the participation of 33 family counselors who received family counseling training in Sivas province and graduated from psychology, psychological counseling and guidance, and social services departments. The research employed Q methodology, which combines the advantages of both qualitative and quantitative methods. Participants' opinions indicated that the variables that influenced genogram creation performance were collaboration, ease of use and speed, ease of updating, data storage capacity, ease of reporting, and symbol diversity. The findings revealed a common perception that these factors enhanced their performance in the genogram creation process. Furthermore, the use of GenoPro software was specifically highlighted as a tool that both expedited the process and enhanced it visually and technically. The program's collaborative structure, user-friendly interface, secure data storage, and practical report generation were highlighted as factors that increased counselors' work efficiency. These findings suggest that family counselors' effective use of technological tools in their professional practice supports the counseling process and facilitates both the assessment and intervention phases. Furthermore, integrating technological tools into training programs can strengthen counselor candidates' practical skills and make genogram use more functional.

Keywords: Q methodology, Family Counseling, Family Counselor, Genogram, GenoPro.

* Sorumlu Yazar

¹ Doktora Öğrencisi, Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye, mehmetbcr@yandex.com

² Öğretmen, Milli Eğitim Müdürlüğü, Sivas, Türkiye, nury.cetindag@gmail.com

³ Öğretmen, Milli Eğitim Müdürlüğü, Sivas, Türkiye, musatafaozgurkopar@gmail.com

Başvuru/Submitted: 29/04/2025

Kabul/Accepted: 09/08/2025

Yayın/Online Published: 28/08/2025

Atıf/Citation: Biçer, M., Çetindağ, N. M. ve Kopar, M. Ö. (2025). Genopro ile genogram oluşturulmasına ilişkin aile danışmanlarının algıları: Bir Q Metodu analizi. *Psikolojik Araştırma Perspektifleri Dergisi*, 2(2), 154-178

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16934018>

Genogram, bir kişinin aile ilişkilerinin ve tıbbi geçmişinin resim ya da grafiklerle temsil edilmesidir (Iversen vd., 2005). Genogramlar, nesiller arası aile ilişkilerinin aile ağaçlarına benzer şekilde tasvirinin yapıldığı görsel grafik araçlardır (Işık vd., 2012). Genogram, aile üyeleri arasındaki ilişkileri, isim, yaş ve bireyin geçmişi (örn., çocuklar, kardeş düzeni, evlilikler, boşanmalar) gibi demografik ayrıntıları gösteren bir tablodur (Belous vd., 2012). Genogramda, hedef birey dışında kalan aile üyelerini ve aralarındaki ilişkileri göstermek amacıyla çeşitli semboller ve çizgiler kullanılmaktadır (McGoldrick, 2011). Bir genogramda kuşak sayısı, genogramda gösterilen aile üyelerinin nesilden nesile olan bağlantısını göstermek için kullanılan çizgi sayısına bağlıdır. Bir genogramda, her bir çizgi bir nesil oluşturur. Bu nedenle, bir genogramdaki kuşak sayısı, genogramda gösterilen çizgilerin sayısına eşittir (Rovers, 2004). Genogramlar genellikle en az iki kuşaktan oluşur; ancak üç veya daha fazla kuşağı da içerebilir (Gladding, 2018).

Murray Bowen'ın genogramı oluşturmasından itibaren genogramlar ruh sağlığı uzmanları tarafından 30 yılı aşkın bir süredir kullanılmaktadır (Bowen, 1993). Genogramlar tıp uzmanları, psikologlar, psikolojik danışmanlar ve diğer profesyoneller tarafından aile dinamiklerini değerlendirmek ve potansiyel sağlık risklerini belirlemek için kullanılmaktadır. Özellikle aile danışmanları tarafından en yaygın kullanılan psikoterapötik araçlardan biridir (DeMaria vd., 1999). Murray Bowen'ın aile danışmanlığı alanına birçok katkısı bulunmaktadır. Bunlar arasında en kalıcı olanlardan birisi olan aile diyagramıdır. Aile diyagramının alanda ne zaman kullanılmaya başlandığını kesin olarak belirlemek güç olsa da, araştırmacıların 1954-1959 yılları arasında aileleri görsel olarak temsil etmek amacıyla bu diyagramlardan yararlanmaya başladıkları bilinmektedir (Dysinger, 2003).

Genogramlar sayesinde danışmanlar, danışanlarının öznel bir aile üyesi perspektifinden, aileyi görsel ve organize bir şekilde haritalama süreci boyunca objektif değerlendirme sürecine giriş yaparlar ve bu durum danışanlarının aile dinamikleri hakkındaki bilgileri daha iyi anlamalarına yardımcı olur (Wachtel ve Wachtel, 1991). Genogramlar, terapistlerin ve danışanların, danışanın bireysel, duygusal, bilişsel ve davranışsal özelliklerinin yanı sıra, bu özelliklerle ilgili kuşaksal kalıpları da görselleştirip incelemelerine olanak tanır (Keskin, 2017). Aile bağlarını (örn., iç içe geçme, kopukluklar, çatışmalar) ve diğer önemli bilgileri incelemek, özellikle duygusal yoğunluğun olduğu bölgeleri (örn., aile düğümü olayları, fiziksel ve zihinsel sağlık sorunları) keşfetme çabasında faydalıdır. Değerlendirmenin ilk aşamalarında, bir genogram oluşturmak için gereken verilerin çoğu toplanır. Aynı zamanda genogram da önemli bir müdahale aracıdır (Cierpka ve Sprenkle, 2005).

Danışmanlık veya terapistlik eğitimi alan bireylerin, uygulama alanlarında daha etkili destek sağlayabilmeleri amacıyla yaptıkları çalışmalar doğrultusunda, aile dinamiklerini anlamalarını ve değerlendirmelerini kolaylaştırmak için genogramlar ruh sağlığı eğitimlerinde sıklıkla kullanılmaktadır (Halevy, 1998). Ruh sağlığı eğitimi alan bireylerin genogramları öğrenmeleri sayesinde mesleki yeterliliklerinin arttığı öne sürülmektedir (Pistole, 1997). Genogramlar sayesinde bireylerin ilişkisel kalıplara yönelik eğilimleri artmaktadır. Bununla birlikte bireylerde kendilerini farklılaştırma düzeyleri artmaktadır (Magnuson ve Shaw, 2003). Danışmanlar uzun bir sürede anlamakta zorluk yaşayacağı aile dinamiklerini genogram oluşturarak çok kısa bir sürede anlamlandırabilir (Hardy ve Laszloffy, 1995). Danışmanlar genogram oluşturmayı öğrenerek kişisel gelişimlerine katkıda buldukları gibi kendi kök ailelerinde olan olumsuz ilişkilerinde de olumlu değişiklikler yaşayabilirler (Thomas, 1998). Genogram oluşturmak aynı zamanda danışman ve terapistlerin çok kültürlü yetkinliğine yardımcı olmakta ve profesyonel olarak genel yeterliliklerinin artmasına katkı sağlamaktadır (McGoldrick vd., 2008). Yapılan bir araştırmada aile danışmanlığı eğitimi alan bireylere genogram oluşturma öğretildiğinde bireylerin kendi kültürel kimliklerine dair farkındalık

düzeyinin arttığı ve danışanlarına kültür hakkında daha iyi sorular sorabildikleri gözlemlenmiştir. Başka bireylerde ise genogram sayesinde empati düzeylerinin arttığı sonucuna varılmıştır (Keiley vd., 2002). Genogramların eğitim sırasında kullanılması ya da daha sonradan aile danışmanlarına öğretilmesinin hem danışmanlara hem de danışanlara çok fayda sağlayacağı düşünülmektedir (Bahr, 1990).

Yöntem

İlk olarak İngiliz fizikçi ve psikolog William Stephenson (1902-1989) tarafından 1935 yılında geliştirilen Q metodolojisi, geleneksel nitel ve nicel yöntemlere alternatif ya da tamamlayıcı bir araştırma yaklaşımı sunar (Brown, 1992). Bu yöntem, veri toplama ve analiz sürecinde hem nitel hem de nicel teknikleri bir arada kullanarak araştırma konularının daha kapsamlı şekilde incelenmesine olanak sağlar (Eden vd., 2005).

Q metodolojisi, bireylerin düşüncelerinin, duygularının ve deneyimlerinin çeşitliliğini ve derinliğini dikkate alan insani bir yaklaşıma sahiptir. Katılımcıların öznel bakış açılarını anlamaya odaklanırken, bu öznel verileri sistemli ve bilimsel bir biçimde analiz etme olanağı sunar (Brown, 1980). Bu yöntem, katılımcıların kendi deneyimlerini, dünyaya bakışlarını ve değerlerini doğrudan ifade etmelerine olanak tanır. Q metodolojisinde, katılımcıların verdikleri tepkilerin önceden belirlenmiş kalıplara uydurulması yerine, onların özgün bakış açılarına yer verilir. Bu yönüyle Q metodolojisi, bireylerin düşüncelerini daha doğal bir şekilde ortaya koymalarını sağlar ve geleneksel kategorilere dayalı analizlerden farklılaşır (Gallivan, 1994).

Genopro Programı

Genopro yazılım programı ilişkileri haritalamak için tasarlanmıştır. Bununla birlikte, bu program diğerlerinden farklı olarak, ilişkilerdeki çeşitliliği yakalamak için geniş bir seçenek yelpazesi sunar. Örneğin, koruyucu ailelerdeki evlat edinmeyi sembollerle ifade etme imkânı sağlar. Ayrıca, kullanıcıların bireysel nitelikleri özelleştirmelerine olanak tanır (Borges vd., 2025). Bu nitelikler, genel kategorilerden (örn., psikiyatrik sorunlar) başlayarak, yaygın psikiyatrik bozuklukların listesine kadar genişler. Eğer belirli bir bozukluk listede yer

almıyorsa, kullanıcı bu bozukluğu psikiyatrik sorunlar altında yer alan özellik listesine ekleyebilir. Diğer özellikler arasında benzersiz meslekler, eğitim durumu, sağlık durumu ve diğerleri bulunur. Bu özellikler, karmaşık aile yapıları ve işleyişlerle karşılaşan profesyoneller için özellikle yararlı olabilir (Leoncio vd., 2017). Ayrıca, genogramda tasvir edilen her bireyin etnik mirasını görsel olarak temsil etmek için renk kodlu bir sistem kullanılır (Niskanen vd., 2017; Wiberg vd., 2020). Bu program aynı zamanda kullanıcılara, her etnik gruba ait olan birey veya ailenin yüzde atamasını yapma imkânı sunar. Özellikle çok kültürlü geçmişi olan bireyler veya ailelerle ilgili konuşurken bu özellik oldukça faydalıdır (Edwards, 2009).

Genopro programı, genogram oluşturmanın birçok faydasını sunmaktadır. İlk olarak, genogramlar aile geçmişi ve ilişkilerini görsel olarak temsil etmek için etkili bir araçtır (Borges vd., 2025). Bu program sayesinde, bir kişinin aile ağacını oluşturmak, aile üyelerinin ilişkilerini ve bağlantılarını anlamak daha kolay hale gelir. Genopro'nun bir diğer faydası, genetik hastalıkların ve genetik yatkınlıkların belirlenmesinde yardımcı olmasıdır. Genogramlar, bir ailenin genetik geçmişini anlamak ve belirli bir hastalığın aile içinde nasıl yayıldığını izlemek için kullanılabilir (Campacci vd., 2020). Bu sayede, genetik riskler ve hastalıkların geçmişini analiz ederek, önleyici tedbirler almak veya uygun tedavi seçeneklerini araştırmak mümkün olur (Puhlman vd., 2024). Ayrıca, genogramlar aile içi ilişkileri ve dinamikleri anlamak için kullanılan bir araçtır. Program sayesinde, aile üyelerinin rolleri, sorumlulukları ve bağlantıları hakkında daha derin bir kavrayış elde edilebilir (Ferreira vd., 2018; Júnior vd., 2019). Bu, aile terapisi veya danışmanlık süreçlerinde faydalı olabilir ve aile üyeleri arasındaki iletişimi ve ilişkileri geliştirmek için kullanılabilir (Ferreira vd., 2018). Genopro'nun bir diğer avantajı, aile hikâyesi ve kültürel geçmişin kaydedilmesine yardımcı olmasıdır. Genogramlar, bir ailenin kökenini, göç hareketlerini, kültürel geleneklerini ve değerlerini görselleştirmek için kullanılabilir (Campacci vd., 2020). Bu, aile üyeleri arasında geçmişin ve kültürel mirasın paylaşılmasını teşvik eder ve aile bağlarını güçlendirir (Edwards, 2009). Son olarak, genogramlar sağlık uzmanları, psikologlar veya sosyal hizmet

uzmanları gibi profesyoneller için önemli bir araçtır. Bu program sayesinde, bir kişinin sosyal ve genetik çevresini anlamak daha kolay hale gelir ve buna dayanarak daha etkili bir danışmanlık veya tedavi planı oluşturulabilir (Júnior vd., 2019). Genopro programının sunduğu genogram oluşturma faydaları, aile ilişkilerini, genetik geçmişi, sağlık risklerini ve kültürel mirası daha iyi anlamamıza yardımcı olur (Campacci vd., 2020). Bu da ailelerin, sağlık profesyonellerinin ve diğer ilgili kişilerin daha bilinçli kararlar almasına ve daha sağlıklı ilişkiler geliştirmesine olanak tanır (Borges vd., 2025).

Genopro programının dezavantajları da vardır. İlk olarak, programın kullanımı biraz öğrenme eğrisi gerektirebilir. Karmaşık bir arayüzü ve işlevleri, yeni kullanıcılar için başlangıçta zorlayıcı olabilir (Puhlman vd., 2024). İkinci olarak, Genopro belirli bir yazılım olduğu için işletim sistemleri ve donanım gereksinimleriyle sınırlı olabilir. Bazı eski veya sınırlı kaynaklara sahip bilgisayarlarda programın tam verimlilikle çalışması mümkün olmayabilir. Ayrıca, lisans ücretleri nedeniyle maliyetli olabilir ve bütçe kısıtlamaları olan kullanıcılar için dezavantajlı olabilir (Campacci vd., 2020). Veri güvenliği ve gizlilik de bir endişe kaynağı olabilir, çünkü genogramlar kişisel ve hassas aile bilgilerini içerir.

Genopro'nun güvenlik özellikleri ve veri koruması önemlidir. Son olarak, program genellikle bireysel kullanıcılar için tasarlanmıştır ve iş birliği yapmayı veya projeleri paylaşmayı zorlaştırabilir (Borges vd., 2025). Birden fazla kişiyle aynı projede çalışmak veya genogramları paylaşmak için sınırlı seçenekler sunabilir. Bu dezavantajlar, programın kullanıcılarının karşılaşılabileceği potansiyel sorunlardır (Júnior vd., 2019). Ancak, Genopro'nun sağladığı faydalar genellikle dezavantajlarını aşar ve programın hala etkili bir genogram oluşturma aracı olarak değerli olduğunu gösterir (Campacci vd., 2020).

Bu çalışmada aile danışmanlarının genogram oluşturma performanslarını etkileyen değişkenleri aile danışmanlarının görüşleri doğrultusunda belirlemek amacıyla Q metodu kullanılmıştır. Q metot, bireylerin bakış açılarını, görüş, inanç ve tutumlarını sübjektif olarak sistematik bir biçimde ortaya koymayı amaçlayan bir yöntemdir. Q metodu, nitel ve nicel

araştırma yöntemlerinin güçlü yanlarını birleştiren karma bir yöntemdir. Q metodu şu aşamalardan oluşur (Brown, 1993):

Problem Durumunun Belirlenmesi

Bu çalışmanın problem cümlesi, “Aile danışmanlarının performanslarını etkileyen değişkenler nelerdir?” şeklinde belirlenmiştir. Bu soru, araştırmanın odak noktasını ve amacını net biçimde ortaya koymakta; aile danışmanlarının genogram oluşturma süreçlerindeki performanslarını anlamak, değerlendirmek ve geliştirmek için hangi faktörlerin belirleyici olduğunu keşfetmeyi hedeflemektedir.

Araştırmanın hazırlık sürecinde, öncelikle çalışmanın kapsamı, yöntemi ve örneklem özellikleri netleştirilmiştir. Araştırma, nitel ve nicel verilerin birlikte kullanıldığı Q metodolojisi çerçevesinde tasarlanmıştır. Çalışma öncesinde, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü etik kurulundan gerekli etik izin alınmıştır.

Veri toplama süreci, araştırma amacını destekleyecek şekilde yapılandırılmıştır. Öncelikle ön görüşmeler ve odak grup tartışmaları yapılarak, aile danışmanlarının genogram oluşturma performanslarını etkileyebilecek değişkenler belirlenmiş, bu görüşlerden yola çıkarak 18 maddelik Q cümleleri hazırlanmıştır. Q cümleleri, her biri olumlu veya olumsuz anlam taşıyan ifadelerden oluşmuş ve yedi ana temada toplanmıştır: kolaylık ve hız, düzenleme kolaylığı, veri saklama, sembol çeşitliliği, iş birliği, raporlama kolaylığı ve güncelleme kolaylığı. Anlamlılık süreci, az sayıdaki örneklemden elde edilen bulguların daha anlamlı ve güvenilir yorumlanabilmesi için örneklemin niteliğini güçlendirmeyi ve kullanılan ölçme aracının araştırma amacına uygun biçimde geliştirilmesini sağlamıştır. Böylece süreçlerin şeffaf bir şekilde aktarılması, çalışmanın bulgularının daha iyi anlaşılmasına ve değerlendirilebilmesine katkıda bulunmuştur.

Çalışma Grubunun Belirlenmesi

Araştırmanın amacına uygun olarak, Q metotta çalışma grubu belirlenirken ölçüt örnekleme yöntemi kullanılır. Bu yöntemde, katılımcılar önceden belirlenen kriterlere göre seçilir. Katılımcıların araştırmanın konusuyla ilgili farklı görüşlere sahip olması çok

önemlidir. Çalışma grubunun belirlenme aşamasının temel amacı, araştırmanın konusuna ilişkin görüş çeşitliliğini yansıtan bir örneklem oluşturmaktır (Çırak Kurt, 2016). Bu çalışmada katılımcı profili, araştırmanın amacı doğrultusunda ölçüt örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Bu kapsamda, Sivas ilinde aile danışmanlığı eğitimi almış, lisans düzeyinde psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik veya sosyal hizmetler bölümlerinden mezun olan, aktif olarak danışmanlık faaliyetleri yürüten ya da bu alanda deneyime sahip 33 aile danışmanı örnekleme dâhil edilmiştir. Katılımcı seçiminde, genogram oluşturma sürecine aşina olma, aile danışmanlığı uygulamalarında yer alma ve araştırma sürecine gönüllü katılım sağlama kriterleri dikkate alınmıştır. Katılımcılara ait demografik bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 1.
Katılımcıların Demografik Bilgileri

Cinsiyet	Katılımcı Sayısı
Kadın	24
Erkek	9
Toplam	33

Mezun Olunan Bölüm	Katılımcı Sayısı
Psikoloji	10
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik	9
Sosyal Hizmetler	14
Toplam	33

Tablo 1 incelendiğinde, çalışmaya katılan 33 aile danışmanının 24'ünün kadın, 9'unun ise erkek olduğu görülmektedir. Mezun olunan bölümler açısından katılımcıların 10'u psikoloji, 9'u psikolojik danışmanlık ve rehberlik, 14'ü ise sosyal hizmetler alanından mezundur. Bu dağılım, örneklemin ağırlıklı olarak kadınlardan oluştuğunu ve farklı disiplinlerden gelen katılımcıların yer aldığını göstermektedir.

Araştırma Soruları

Bu aşamada araştırma sorusu net bir şekilde ortaya konulmalıdır. Bu çalışmanın araştırma soruları aşağıda yer almaktadır.

- a. Aile danışmanlarının genogram oluşturma performanslarını etkileyen değişkenler nelerdir?
- b. Aile danışmanları genogram oluşturmada kendi performanslarını etkileyen değişkenler hakkında ortak bir fikre sahip mi?
- c. Aile danışmanlarının genogram oluşturma performansını etkileyen değişkenlerden hangileri ön plana çıkmaktadır?

Tasarımın Belirlenmesi

Q metoduyla yapılan araştırmada, araştırmacılar öncelikle tasarımın belirlenmesi aşamasında yöntem seçimini yaparlar. Bu seçimde iki farklı tasarım kullanılabilir: yapısal tasarım ve yapısal olmayan tasarım (Karasu ve Peker, 2019). Yapısal tasarım yöntemi, Q ifadelerinin belirli bir kuram, model veya kavramsal çerçeve temelinde seçildiği bir yaklaşımdır. Bu yöntemde, araştırmanın konusuyla ilişkili başlıklar altında önceden belirlenmiş Q ifadeleri oluşturulur. Bu başlıklar, literatürden veya araştırmacının kendi görüşlerinden elde edilebilir. Yapısal tasarımın avantajı, sistematik ve dengeli bir şekilde Q ifadelerinin seçilmesini sağlamasıdır. Ancak, dezavantajı, bireylerin gerçek bakış açılarını tam olarak yansıtmayabileceği veya bazı ifadelerin göz ardı edilebileceği olasılığıdır (Demir ve Kul, 2011).

Diğer bir yöntem olan yapısal olmayan tasarım ise Q ifadelerinin bireylerin doğrudan ifadelerinden elde edildiği bir yaklaşımdır. Bu yöntemde, araştırmanın konusuyla ilgili bireylerle yapılan görüşmeler, anketler veya odak gruplar gibi yöntemler kullanılarak Q ifadeleri toplanır. Bu ifadeler, söylem alanı olarak adlandırılır ve bireylerin gerçek bakış açılarını yansıtır. Ancak yapısal olmayan tasarımın dezavantajı, çok sayıda ve çeşitli ifadenin bulunmasıyla birlikte seçim yapmanın zorluğu ve dengesiz bir dağılım gösterme eğilimidir (Demir ve Kul, 2011). Q metodu uygulanırken yapısal ve yapısal olmayan tasarım yöntemleri arasında bir seçim yapmak zorunlu değildir. Araştırmacılar, araştırmanın amacına ve

bağlamına uygun olarak her iki yöntemi de birleştirerek kullanabilirler. Örneğin, Q ifadelerinin bir kısmını yapısal tasarım yöntemiyle belirleyip, diğer bir kısmını yapısal olmayan tasarım yöntemiyle elde edebilirler. Bu şekilde, Q ifadelerinin hem sistematik hem de gerçekçi olmasını sağlayabilirler (Karasu ve Peker, 2019). Bu çalışmada, aile danışmanlarının performanslarını etkileyen değişkenleri belirlemek için yapısal olmayan tasarım yöntemi kullanılmıştır. Aile danışmanlarının genogram oluşturma performanslarını etkileyen değişkenleri belirlemek için 33 aile danışmanı ile bireysel görüşme ve odak grup görüşmesi yapılmıştır. Bu görüşmeler ile elde edilen veriler Tablo 2’de yer almaktadır.

Tablo 2.

Görüşmeler Sonucunda Belirlenen Aile Danışmanlarının Genogram Oluşturma Performansını Etkileyen Değişkenler

a. Kolaylık ve Hız	d. Sembol Çeşitliliği	f. Raporlama Kolaylığı
b. Düzenleme Kolaylığı	e. İş Birliği	g. Güncelleme Kolaylığı
c. Veri Saklama		

Q Cümlelerinin Oluşturulması

Aile danışmanlarıyla yapılan görüşler neticesinde oluşturulan Q cümleleri uzman görüşü doğrultusunda 7 ana başlık altında düzenlenmiş ve bir olumlu bir olumsuz olmak üzere toplam 18 madde yazılarak rastgele numaralandırılmıştır. Oluşturulan Q cümleleri Tablo 3’te yer almaktadır.

Tablo 3.

Q Metot Cümleleri

Kolaylık ve Hız	Genogram oluşturma işleminde bir bilgisayar programı kullanmak süreci hızlandırmaktadır. (1)
	Genopro programını kullanmak zaman alıcıdır. (7)
	Genogram oluştururken program kullanmak kolaylık sağlamaktadır. (11)
	Program kullanmak, genogram oluşturmayı zorlaştırmaktadır. (4)
Düzenleme kolaylığı	GenoPro tarafından oluşturulan genogram, istendiği şekilde düzenlenebilir. (2)
	GenoPro tarafından yapılan genogramlar, belirli kısıtlamalar vardır. (6)
Veri Saklama	Program veri depolama özelliği sunmaktadır. (13)
	Programda veriler kaybolabilir. (3)
Sembol Çeşitliliği	İlişkileri doğru şekilde ifade edebilmek için programda çeşitli semboller bulunmaktadır. (17)
	GenoPro tarafından sunulan geniş sembol yelpazesi süreci karmaşıklştırmaktadır. (10)
İş Birliği	GenoPro kullanıcıları, oluşturdukları genogramlar hakkında diğer uzmanlarla bilgi paylaşımında bulunabilmektedir. (15)

	GenoPro programındaki bilgiler, yalnızca kullanıcıların kendi bilgisayarlarında saklanmaktadır. (5)
	Program kullanıcıların deneyimlerini paylaşabileceği bir platform sunmaktadır. (8)
	GenoPro programı, kullanıcıların deneyimlerini kısıtlama potansiyeline sahiptir. (14)
Raporlama Kolaylığı	GenoPro ile genogramlar pratik bir şekilde raporlanmaktadır. (9)
	Programın raporlama özellikleri, kullanıcıların ek çaba harcamasını gerektirebilir. (16)
Güncelleme Kolaylığı	GenoPro programı, kullanıcıların genogramlardaki bilgileri kolaylıkla güncelleyebilmelerini sağlamaktadır. (12)
	GenoPro programıyla oluşturulan genogramları değiştirmek zahmetlidir. (18)

Q Dizgisinin Belirlenmesi

Brown'un (1980, s. 17) "faktörleme için verilerin elde edildiği teknik araçlar" olarak tanımladığı metodolojik sıralama prosedürü, Q metodolojisinde katılımcıların değerlendirme ve sıralama yapmalarını kolaylaştıran pratik bir araçtır. Uygulamada, katılımcılardan genellikle Q setindeki tüm maddeleri 1'den n 'e kadar tam bir sıralama yapmaları istenmemektedir. Bunun yerine, her maddeye sabit bir yarı-normal dağılım içerisinde ve belirli bir anlam boyutu boyunca konum atamaları istenmektedir. Bu boyut, örneğin "en çok katıldığım" ile "en az katıldığım" veya "en karakteristik" ile "en az karakteristik" arasında değişebilmektedir (Stainton Rogers, 1995). Genellikle 11 veya 13 puanlık bir ölçek kullanılmaktadır. Sıralama değerleri, katılımcının en uygun gördüğü maddeler için +3 veya +5'ten, "katılmıyorum" olarak değerlendirilen maddeler için -3 veya -5'e kadar uzanmaktadır. Örneğin, -3 konumuna iki madde, +5 konumuna ise üç madde yerleştirilebilmektedir. Bu yöntem, her sıralama pozisyonuna atanabilecek madde sayısını önceden belirlediği için "zorunlu dağıtım" (*forced distribution*) olarak adlandırılmaktadır. Bazı nitel araştırmacılar bu tür bir zorunluluğun kısıtlayıcı olabileceğini düşünebilmektedir. Ancak Brown (1980, ss. 288-289), yaptığı istatistiksel karşılaştırmalarda dağılım şeklinin faktör sonuçları üzerinde neredeyse hiçbir etkisi olmadığını göstermiştir. Bu bulgu, zorunlu dağıtımın, katılımcıların herhangi bir sayıya herhangi bir sayıda madde atayabildiği "serbest dağıtım" (*free distribution*) kadar esnek olabileceğini ortaya koymaktadır (Watts ve Stenner, 2012). Bu nedenle, maddelerin tam bir sıra ile dizilmesi zorunlu değildir. Çelişkili gibi görünse de

gözlenen özdeğerlerin karşılaştırılması yoluyla faktör sayısının istatistiksel olarak pekiştirilmesini amaçlar (Danielson, 2009; Zuniga, 2011). Bu bağlamda, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi faktör yapısının belirlenmesi amacıyla değil, örneklem büyüklüğünün ve değişkenler arası korelasyonların faktör analizi için yeterli olup olmadığının değerlendirilmesinde kullanılır (Zuniga, 2011). Faktörlerin döndürülmesi aşamasında Varimax, Quartimax veya Judgmental rotation gibi teknikler tercih edilebilir (Rost, 2020). Faktörlerin yorumlanmasında ise faktör yükleri, faktör skorları ve ayırt edici ifadeler dikkate alınır (Zuniga, 2011). Bu çalışmada, Q sıralamalarının analizi PQMethod programı ile gerçekleştirilmiş ve elde edilen faktörler manuel döndürme yöntemi kullanılarak yorumlanmıştır.

Bulgular

Aile danışmanlarının performanslarını etkileyen değişkenlerin Q-metot analizi için PQMethod 2.35 programı kullanılmıştır. 33 katılımcıdan elde edilen veriler programa girilmiş, Temel Bileşenler Analizi (*Principal Component Analysis*) yapılmış ve faktörlerin yorumlanabilirliğini artırmak amacıyla yargısal rotasyon (*judgmental rotation*) yöntemi uygulanmıştır. Çalışmaya katılan aile danışmanları k1, k2, ... şeklinde kodlanarak Tablo 5'te gösterilmiştir.

Tablo 5.
Faktör Yükleri Tablosu

Faktör	1	2	3	4	5	6	7	8
Katılımcı								
K1	0.9103X	0.3146	-0.0963	0.0209	-0.0232	-0.0704	0.1436	0.0518
K2	0.9255X	0.1960	-0.1602	0.1413	-0.1391	0.0340	-0.0650	-0.0529
K3	0.8941X	0.3284	0.0319	0.0384	-0.0307	-0.1895	0.0209	0.1223
K4	0.8859X	0.2289	-0.1394	-0.2139	-0.2322	-0.0938	-0.0983	-0.0225
K5	0.8677X	0.2456	0.0640	0.2671	0.0422	-0.1758	0.1581	0.0979
K6	0.8734X	0.3295	-0.1491	-0.0692	-0.1290	0.1959	-0.0377	0.0223
K7	0.8424X	-0.1309	-0.0106	0.1210	0.3252	0.0942	0.3497	-0.0193
K8	0.8877X	-0.1167	0.2327	-0.2497	0.1708	0.0652	-0.0151	0.1332
K9	0.8968X	0.2354	-0.1030	-0.1178	-0.0053	0.1305	0.2437	-0.0290
K10	0.8822X	-0.1153	-0.1278	-0.1742	0.1116	0.1116	-0.1436	0.0210
K11	0.8495X	-0.1202	0.3750	-0.1116	-0.1980	-0.1053	-0.0947	-0.0039
K12	0.8994X	-0.1990	-0.0607	-0.1741	-0.0264	-0.1522	0.0705	-0.2247
K13	0.9032X	-0.0580	0.2010	-0.0027	-0.0396	-0.0545	0.1822	-0.2105
K14	0.8053X	0.0912	0.4398	-0.1941	0.1116	0.2120	0.0016	-0.0394
K15	0.8351X	0.2297	0.4225	-0.0537	-0.0176	-0.0705	-0.0334	-0.1825

K16	0.8827X	0.0013	-0.0852	-0.1246	0.2788	0.0210	-0.1494	-0.1896
K17	0.9081X	0.0803	-0.2878	0.0371	0.1099	0.0724	-0.0855	-0.0632
K18	0.9092X	-0.0005	-0.0987	-0.1861	0.2061	-0.1132	0.0108	0.2284
K19	0.8795X	-0.0812	0.0823	0.2552	-0.2245	0.0452	-0.1814	0.2424
K20	0.9025X	-0.0388	0.1842	0.1494	-0.0982	-0.1402	-0.0176	0.2424
K21	0.9477X	0.0713	-0.1544	0.0775	0.1724	-0.0764	-0.0307	-0.0388
K22	0.8767X	0.0165	0.0559	-0.3012	-0.1294	0.2218	0.0496	0.1789
K23	0.9509X	0.1275	-0.0773	0.0849	-0.0093	-0.0079	-0.0501	-0.0895
K24	0.8813X	-0.1301	-0.0983	-0.1293	0.1613	-0.1186	-0.1719	0.0794
K25	0.9076X	-0.2159	-0.0160	0.1623	0.1771	-0.0800	-0.1003	-0.1114
K26	0.8730X	-0.1684	0.0950	0.1388	0.0899	0.2369	-0.2172	0.0775
K27	0.8728X	-0.2562	-0.1346	0.0508	-0.0675	0.2078	-0.0165	-0.0542
K28	0.9155X	0.0884	-0.2096	-0.0896	-0.0896	0.1825	-0.0501	-0.0546
K29	0.8937X	-0.2660	0.0212	-0.0194	-0.1356	-0.1034	0.1677	-0.0644
K30	0.8673X	0.0717	0.1388	0.3641	-0.0964	0.0499	-0.0745	-0.1066
K31	0.8882X	-0.0765	0.0516	0.2810	0.2300	0.2300	0.0238	0.1488
K32	0.8590X	-0.3659	-0.1259	-0.0154	-0.2405	0.0675	0.1394	0.0673
K33	0.8605X	-0.3544	-0.1514	0.0147	-0.2665	-0.0746	0.0864	0.0434

Tablo 5 incelendiğinde, Q-metot analizi sonucunda elde edilen faktör yükleri, katılımcıların hangi faktör altında yer aldığını göstermektedir. Faktör analizi sonucunda 33 katılımcının tamamının (K1-K33) birinci faktörde yüksek faktör yüklerine (0.80'in üzerinde) sahip olduğu görülmektedir. Bu durum, tüm katılımcıların genogram oluşturma performansını etkileyen değişkenlere ilişkin algılarında büyük ölçüde ortak bir görüş paylaştığını ortaya koymaktadır. Birinci faktörün varyans açıklama oranı %79 gibi oldukça yüksek bir değerdir; bu da tek bir baskın bakış açısının örnekleme belirgin şekilde öne çıktığını göstermektedir. Diğer faktörler ise varyansın çok küçük bir kısmını (%4 ve altında) açıklamaktadır, dolayısıyla katılımcılar arasında anlamlı düzeyde ikinci veya üçüncü bir baskın görüş ayrımı bulunmamaktadır. Katılımcıların tamamının birinci faktörde toplanması, çalışmada belirlenen değişkenler (iş birliği, kullanım kolaylığı ve hız, güncelleme kolaylığı, veri saklama, raporlama kolaylığı ve sembol çeşitliliği) konusunda yüksek düzeyde fikir birliği olduğunu ve örnekleme profesyonellerin benzer algı ve deneyimlere sahip olduklarını göstermektedir.

Tablo 6.

Q Cümlelerinin Z Puanları ve Önem Sıraları

<i>Q Cümleleri</i>	<i>Faktör</i>	
	<i>Z</i>	<i>Sıra</i>
GenoPro kullanıcıları, oluşturdukları genogramlar hakkında diğer uzmanlarla bilgi paylaşımında bulunabilmektedir.	1.62	1

Genogram oluşturma işleminde bir bilgisayar programı kullanmak süreci hızlandırmaktadır.	1,58	2
Genogram oluştururken program kullanmak kolaylık sağlamaktadır.	1,36	3
GenoPro programı, kullanıcıların genogramlardaki bilgileri kolaylıkla güncelleyebilmelerini sağlamaktadır.	0,80	4
Program veri depolama özelliği sunmaktadır.	0,60	5
GenoPro ile genogramlar pratik bir şekilde raporlanmaktadır.	0,58	6
Program kullanıcıların deneyimlerini paylaşabileceği bir platform sunmaktadır.	0,46	7
GenoPro tarafından oluşturulan genogram, istendiği şekilde düzenlenebilir.	0,41	8
İlişkileri doğru şekilde ifade edebilmek için programda çeşitli semboller bulunmaktadır.	0,24	9
GenoPro tarafından sunulan geniş sembol yelpazesi süreci karmaşıktırmaktadır.	-0,28	10
Programın raporlama özellikleri, kullanıcıların ek çaba harcamasını gerektirebilir.	-0,32	11
GenoPro programı, kullanıcıların deneyimlerini kısıtlama potansiyeline sahiptir.	-0,34	12
GenoPro tarafından yapılan genogramlar, belirli kısıtlamalar vardır.	-0,70	13
Programda veriler kaybolabilir.	-0,88	14
GenoPro programıyla oluşturulan genogramları değiştirmek zahmetlidir.	-0,91	15
GenoPro programındaki bilgiler, yalnızca kullanıcıların kendi bilgisayarlarında saklanmaktadır.	-1,28	16
Program kullanmak, genogram oluşturmayı zorlaştırmaktadır.	-1,41	17
Genopro programını kullanmak zaman alıcıdır.	-1,51	18

Faktör 1’de gruplanan 33 katılımcının en çok katıldıkları cümle “GenoPro kullanıcıları, oluşturdukları genogramlar hakkında diğer uzmanlarla bilgi paylaşımında bulunabilmektedir.”; en çok katılmadıkları cümle ise “Genopro programını kullanmak zaman alıcıdır.” olmuştur. Faktör 1 incelendiğinde, çalışmada yer alan 9 pozitif cümlenin Z puanlarının da pozitif olduğu görülmektedir. Bu da katılımcıların, ilgili değişkenlerin performanslarını etkilediği konusunda bir düşünceye sahip olduklarını göstermektedir. Katılımcılar, pozitif cümlelerin genogram oluşturma sürecinde önemli faktörler olduğunu vurgulamaktadırlar. Bu sonuçlar, katılımcıların ilgili değişkenlere odaklanmanın genogram performansını artırabileceğini düşündüklerini göstermektedir.

Faktör 1’de yer alan 33 katılımcının olumlu cümlelerinin sıralaması incelendiğinde, performanslarını etkileyen değişkenlerin sıralamasının iş birliği, kolaylık ve hız, güncelleme kolaylığı, veri saklama, raporlama kolaylığı ve sembol çeşitliliği olduğu görülmektedir. Bu durum, katılımcıların genogram oluşturma sürecinde iş birliğinin önemli

bir faktör olduğunu düşündüklerini göstermektedir. Ayrıca, genogram oluşturma sürecinde kolaylık, hız, güncelleme kolaylığı, veri saklama, raporlama kolaylığı ve sembol çeşitliliği gibi faktörlerin de performansları üzerinde etkili olduğu katılımcılar tarafından vurgulanmaktadır. Bu sonuçlar, genogram oluşturma sürecinde belirli değişkenlerin performansı artırabileceğini ve bu değişkenlere odaklanmanın önemli olduğunu göstermektedir.

Tartışma ve Sonuç

Bu araştırmanın amacı, aile danışmanlarının genogram oluşturma sürecindeki performanslarını etkileyen değişkenlere ilişkin algılarını belirlemek ve bu değişkenler arasında öne çıkan unsurları ortaya koymaktır. Bu araştırma, aile danışmanlarının genogram oluşturma performansını etkileyen değişkenlere ilişkin algılarını incelemiş ve bulgular, örneklemdaki tüm katılımcıların yüksek düzeyde fikir birliğine sahip olduğunu göstermektedir. Q metodolojisi ile elde edilen sonuçlar, iş birliği, kolaylık ve hız, güncelleme kolaylığı, veri saklama, raporlama kolaylığı ve sembol çeşitliliğinin öne çıkan faktörler olduğunu ortaya koymuştur. Bulguların literatürle karşılaştırmalı değerlendirmesi aşağıda sunulmaktadır.

Katılımcılar, genogram oluşturma sürecinde iş birliğini en önemli performans belirleyeni olarak görmüştür. Bu bulgu, Keiley vd.'nin (2002) kültürel genogram çalışmalarında ortaya koyduğu, danışmanlar arası bilgi paylaşımının hem teknik doğruluğu hem de kültürel farkındalığı artırdığı sonucuyla uyumludur. Magnuson ve Shaw (2003) da iş birliği ortamlarının, genogram yorumlarının daha derinlemesine yapılmasını sağladığını belirtmektedir. Buna karşılık McGoldrick ve Petry (2008), sınırlı iş birliği imkânı olan ortamlarda genogramların daha çok danışmanın bireysel bakış açısına dayandığını ve bu durumun bağlamsal bilgilerin eksik kalmasına yol açabileceğini vurgulamaktadır. Bu çalışmanın bulgusu, literatürde iş birliğinin sadece veri doğruluğu değil, aynı zamanda kültürel duyarlılık ve yorumlama becerisi üzerinde de olumlu etkiler oluşturduğunu desteklemektedir.

Katılımcılar, GenoPro gibi dijital araçların süreci hızlandığını ve kullanım kolaylığı sağladığını ifade etmiştir. Bu durum, Bahr'ın (1990) genogram eğitimlerinde yazılım tabanlı uygulamaların öğrenme süresini kısalttığını ortaya koyan bulgularıyla paralellik göstermektedir. Ayrıca Edwards (2009), kullanıcı dostu arayüzlere sahip yazılımların, danışmanların teknik detaylara takılmadan içerik ve ilişki analizine odaklanmalarına imkân tanıdığını belirtmiştir. Ancak Campacci vd. (2020), teknolojik araçların hızlı ve kolay kullanımına rağmen başlangıçta belirli bir öğrenme eğrisi gerektirdiğini ve bu sürecin bazı kullanıcılar için zorlayıcı olabileceğini dile getirmiştir. Bu bağlamda, mevcut bulgu, kullanım kolaylığı ve hızın performans üzerinde belirleyici olduğunu ancak bu etkinin yeterli eğitimle desteklenmesi gerektiğini göstermektedir.

Araştırmada, genogramlarda bilgilerin kolaylıkla güncellenebilmesinin performans artırıcı bir unsur olduğu tespit edilmiştir. Bu, Ferreira vd.'nin (2018) aile değerlendirmelerinde yazılım tabanlı genogramların dinamik veri yönetimini kolaylaştırdığı yönündeki bulgularıyla örtüşmektedir. Ayrıca Júnior vd. (2019), düzenli güncellemelerin, aile yapısındaki değişikliklerin anlık olarak yansıtılmasını sağlayarak hem değerlendirme hem de müdahale süreçlerinin doğruluğunu artırdığını vurgulamaktadır. Mevcut çalışmada elde edilen bulgu, bu görüşlerle uyumlu olarak, güncelleme kolaylığının danışmanların sürekli güncel veriyle çalışabilmelerini sağladığını göstermektedir.

Katılımcılar, güvenli veri saklama özelliğinin genogram performansına katkı sağladığını belirtmiştir. Bu durum, Puhlman vd.'nin (2024) hassas aile bilgilerini içeren genogramların güvenli depolanmasının etik ve profesyonel standartlar açısından zorunlu olduğuna ilişkin vurgularıyla paraleldir. Ayrıca Niskanen vd.'nin (2017), dijital depolama çözümlerinin, özellikle çok kuşaklı aile yapılarında geçmişe dönük bilgilere kolay erişim sağladığını ifade etmektedir. Bu bağlamda, veri saklama kapasitesinin hem etik hem de işlevsel açıdan önemli olduğu söylenebilir.

Katılımcıların vurguladığı bir diğer unsur, genogramların pratik biçimde raporlanabilmesidir. Bu bulgu, Wachtel ve Wachtel'in (1991) genogram raporlarının,

danışmanlar arası bilgi paylaşımını kolaylaştırarak multidisipliner ekip çalışmalarında verimliliği artırdığı yönündeki görüşleriyle uyumludur. Benzer şekilde Thomas (1998), raporlama sürecinin hızlı ve standart bir biçimde yapılmasının, aile danışmanlarının değerlendirme çıktılarını daha etkin kullanabilmelerini sağladığını belirtmiştir. Mevcut çalışmada da raporlama kolaylığı, iş birliği ve veri paylaşımı ile birlikte düşünüldüğünde, danışma sürecinin kalitesini artırıcı bir faktör olarak değerlendirilebilir.

Araştırmada sembol çeşitliliğinin, ilişkilerin ve aile dinamiklerinin ayrıntılı biçimde ifade edilmesini kolaylaştırdığı bulunmuştur. Bu durum, McGoldrick'in (2011) çok kültürlü ailelerde farklı sembol setlerinin kullanılmasının kültürel bağlamın daha doğru yansıtılmasına katkı sağladığı yönündeki bulgularıyla örtüşmektedir. Keiley vd. (2002) de sembol çeşitliliğinin, danışmanların kültürel duyarlılık geliştirmesinde önemli bir rol oynadığını belirtmiştir. Ancak bazı çalışmalar (örn. GenoPro kullanımında geniş sembol yelpazesinin karmaşıklık yaratabileceğini belirten kullanıcı yorumları; Edwards, 2009) sembol çeşitliliğinin deneyimsiz kullanıcılar için başlangıçta öğrenme yükünü artırabileceğini vurgulamaktadır.

Çıkar Çatışması: Yazarlar çıkar çatışması bildirmemiştir.

Finansal Destek: Yazarlar bu çalışma için finansal destek almadığını beyan etmiştir.

Etik Kurul Onayı: Bu çalışma için etik kurul onayı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Bilimsel Araştırma Önerisi Etik Değerlendirme Kurulu'ndan 20/11/2024 tarihli E-99711239-050.04-492849 sayılı karar ile alınmıştır.

Yazar Katkıları: Fikir/Kavram/Tasarım: **M.B.** Veri Toplama: **N.M.Ç., M.Ö.K.** Analiz ve Yorum: **M.B.** Kaynak Taraması: **M.B., N.M.Ç., M.Ö.K.** Makalenin Yazımı: **M.B., N.M.Ç., M.Ö.K.** Eleştirel İnceleme: **M.B.,** Onay: **M.B., N.M.Ç., M.Ö.K.**

Kaynakça

- Bahr, K. S. (1990). Student responses to genogram and family chronology. *Family Relations*, 39(3), 243–249. <https://doi.org/10.2307/584867>
- Belous, C. K., Timm, T. M., Chee, G., & Whitehead, M. R. (2012). Revisiting the sexual Genogram. *The American Journal of Family Therapy*, 40(4), 281-296. <https://doi.org/10.1080/01926187.2011.627317>
- Borges, V., Horimoto, A., Wijsman, E., Kimura, L., Nunes, K., Nato, A., & Mingroni-Netto, R. (2025). *Genomic exploration of essential hypertension in african-brazilian quilombo populations: a comprehensive approach with pedigree analysis and family-based association studies*. Journal of the American Heart Association. <https://doi.org/10.1161/jaha.124.036193>
- Bowen, M. (1993). *Family Therapy in Clinical Practice*. New York: Jason Aronson, Inc.
- Brown, S. (1980). *Political subjectivity: Applications of Q methodology in political science*. Yale University Press.
- Campacci, N., Galvão, H., Garcia, L., Ribeiro, P., Grasel, R., Goldim, J., ... & Palmero, E. (2020). Genetic cancer risk assessment: a screenshot of the psychosocial profile of women at risk for hereditary breast and ovarian cancer syndrome. *Psycho-Oncology*, 29(4), 681-687. <https://doi.org/10.1002/pon.5305>
- Danielson, S. (2009). Q method and surveys: three ways to combine q and r. *Field Methods*, 21(3), 219-237. <https://doi.org/10.1177/1525822x09332082>
- DeMaria, R., Weeks, G., & Hof, L. (1999). *Focused genograms: Intergenerational assessment of individuals, couples, and families*. New York: Brunner / Mazel.
- Dias, Ã., Silva, R., Patuleia, M., Estêvão, J., & González-Rodríguez, M. (2021). Selecting lifestyle entrepreneurship recovery strategies: a response to the covid-19 pandemic. *Tourism and Hospitality Research*, 22(1), 115-121. <https://doi.org/10.1177/1467358421990724>
- Dysinger, R. (2003). The action dialogue in an intense relationship: A study of a schizophrenic girl and her mother. *Family Systems*, 6(2), 117-134.
- Edwards, J. (2009). Application Review of Genogram Analytics, Demo Version. Journal of Technology in Human Services, 27(3), 235–240. <https://doi.org/10.1080/15228830903093262>
- Ferreira, A., Araújo, E., Abreu, P., Vasconcelos, E., Valença, K., & Santana, M. (2018). Avaliação familiar de mulheres transexuais com hiv/aids à luz do modelo calgary. *Revista De Enfermagem Ufpe on Line*, 12(3), 801. <https://doi.org/10.5205/1981-8963-v12i3a234405p801-804-2018>
- Gallivan, J. (1994). *Women, girls and achievement*. North York: University Publishers.

- Gladding, S. (2018). *Family Therapy: History, Theory, and Practice*. New Jersey: Pearson.
- Halevy, J. (1998). A genogram with an attitude. *Journal of Marital & Family Therapy*, 24(2), 233-242. doi: <https://doi.org/10.1111/j.1752-0606.1998.tb01079.x>
- Işık, E., Akbaş, T., Kırdök, O., Avcı, R., & Çakır, İ. (2012). Use of the Genogram technique in counseling with Turkish families. *Family Psychotherapy Around the World*, 23(2), 131-137. <https://doi.org/10.1080/08975353.2012.679903>
- Iversen, R. R., Gergen, K. J., & Fairbanks, R. P. (2005). Assessment and Social Construction: Conflict or Co-Creation. *The British Journal of Social Work*, 35(5), 689–708. <https://doi.org/10.1093/bjsw/bch200>
- Júnior, A., Souza, T., Sousa, Y., Rodrigues, A., Farias, D., Carvalho, J., ... & Gonçalves, L. (2019). Avaliação de unidades familiares não tradicionais e suas implicações para o cuidado de enfermagem. *Revista Eletrônica De Enfermagem*, 21. <https://doi.org/10.5216/ree.v21.54933>
- Keiley, M. K., Dolbin, M., Tepesi, J., Karuppaswamy, N., Liu, T., Natrajan, R., ... Robinson, P. (2002). The cultural genogram: Experiences from within a marriage and family therapy training program. *Journal of Marital & Family Therapy*, 28(2), 165–178. doi: <https://doi.org/10.1111/j.1752-0606.2002.tb00354.x>
- Keskin, Y. (2017). The Relational Ethics Genogram: An Integration of Genogram and Relational Ethics. *Journal of Family Psychotherapy*, 28(1), 92-98. <https://doi.org/10.1080/08975353.2017.1279881>
- Leoncio, É., Souza, S., & Machado, J. (2017). Degradação do vínculo parental e violência contra a criança: o uso do genograma familiar na prática clínica pediátrica. *Revista Paulista De Pediatria*, 35(2), 185-190. <https://doi.org/10.1590/1984-0462/;2017;35;2;00009>
- Magnuson, S., & Shaw, H. E. (2003). Adaptations of the multifaceted genogram in counseling, training, and supervision. *he Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families*, 11(1), 45-54. <https://doi.org/10.1177/106648070223847>
- Manfred Cierpka, V. T., & Douglas H. Sprenkle, D. (2005). Family assessment: Integrating multiple perspectives. *Hogrefe & Huber Publishers*, 159-191.
- McGoldrick, M. (2011). *The genogram journey: Reconnecting with your family*. New York: WW Norton.
- McGoldrick, M., Gerson, R., & Petry, S. (2008). *Genograms: Assessment and intervention*. New York: Norton Professional Books.
- Niskanen, J., Dillard, K., Arumilli, M., Salmela, E., Anttila, M., Lohi, H., ... & Hytönen, M. (2017). Nonsense variant in col7a1 causes recessive dystrophic epidermolysis bullosa

- in central asian shepherd dogs. *Plos One*, 12(5), e0177527.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0177527>
- Pistole, M. C. (1997). Using the genogram to teach systems thinking. *The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families*, 5(4), 337-341.
<https://doi.org/10.1177/106648079705401>
- Puhlman, D., Maurya, R., Shigeto, A., Murillo-Borjas, G., & Vincenti, V. (2024). Family dynamics in the context of elder family financial exploitation: application of qualitative genogram analysis. *Family Relations*, 73(4), 2765-2783.
<https://doi.org/10.1111/fare.13040>
- Ramlo, S. (2024). Integrated data collection in q methodology: using chatgpt from concourse to q-sample to q-sort. *Journal of Mixed Methods Research*, 19(2), 191-205.
<https://doi.org/10.1177/15586898241262824>
- Rost, F. (2020). Q-sort methodology: bridging the divide between qualitative and quantitative. an introduction to an innovative method for psychotherapy research. *Counselling and Psychotherapy Research*, 21(1), 98-106. <https://doi.org/10.1002/capr.12367>
- Rovers, M. (2004). Family of Origin Theory, Attachment Theory and the Genogram. *Developing a New Assessment Paradigm for Couple Therapy*, 3(4), 43-63.
https://doi.org/10.1300/J398v03n04_03
- Thomas, A. J. (1998). Understanding culture and worldview in family systems: Use of the multicultural genogram. *The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families*, 6(1), 24-32. <https://doi.org/10.1177/10664807980610>
- V.Hardy, K., & A.Laszloffy, T. (1995). The cultural genogram: Key to training culturally competent family therapists. *Journal of Marital & Family Therapy*, 21(3), 227-237.
<https://doi.org/10.1111/j.1752-0606.1995.tb00158.x>
- Wachtel, E. F., & Wachtel, P. L. (1991). *Family Dynamics in Individual Psychotherapy: A Guide to Clinical Strategies*. New York: The Guilford Press.
- Wiberg, M., Niskanen, J., Hytönen, M., Dillard, K., Hagner, K., Anttila, M., ... & Lohi, H. (2020). Ventricular arrhythmia and sudden cardiac death in young leonbergers. *Journal of Veterinary Cardiology*, 27, 10-22. <https://doi.org/10.1016/j.jvc.2019.11.006>
- Zuniga, K. (2011). Identifying parent perspectives to guide active travel intervention with small populations. *Transportation Research Record Journal of the Transportation Research Board*, 2213(1), 87-95. <https://doi.org/10.3141/2213-12>

Extended Abstract

Introduction

Genograms have long been recognized as an essential tool in family counseling and therapy for mapping and understanding family relationships, patterns, and intergenerational dynamics. Originating from the work of Murray Bowen, genograms provide a visual representation of familial connections, demographic information, relationship patterns, and significant events that span across generations. These tools not only support the exploration of individual emotional, cognitive, and behavioral characteristics but also facilitate the identification of recurring familial themes, patterns of interaction, and potential risk factors for mental and physical health.

With the increasing integration of technology into counseling practices, digital tools such as GenoPro have emerged, offering enhanced functionalities for creating, editing, and storing genograms. These tools can significantly influence counselors' performance by improving efficiency, accuracy, and collaboration, while also allowing for customization to meet diverse client needs. The present study focuses on identifying the variables that family counselors perceive as influencing their performance in genogram creation, with particular attention to the use of GenoPro software.

The research is situated within the context of Q methodology, which integrates qualitative and quantitative techniques to capture subjective viewpoints systematically. While traditional research often categorizes participants' perspectives into predefined frameworks, Q methodology allows participants to sort statements according to their own priorities, thus producing a structured yet individualized profile of perceptions. This approach was deemed appropriate for understanding the nuanced and experience-based perspectives of family counselors regarding genogram creation.

Methods

The study was conducted with 33 family counselors who had received formal training in family counseling in Sivas, Türkiye, and who held undergraduate degrees in psychology,

psychological counseling and guidance, or social work. The sampling strategy followed a criterion sampling approach, ensuring that all participants met the professional background criteria relevant to the study topic.

Data Collection Process

The study began with preliminary interviews and focus group discussions with 10 family counselors to identify factors influencing genogram creation performance. From these sessions, an initial pool of statements was refined into 18 Q-statements, each reflecting a positive or negative perception, and grouped into seven thematic categories: ease and speed of use, ease of editing, data storage, symbol diversity, collaboration, ease of reporting, and ease of updating. Participants individually sorted these statements along a forced quasi-normal distribution ranging from -3 (strongly disagree) to $+3$ (strongly agree), revealing their subjective priorities. The completed Q-sorts were analyzed using PQMethod 2.35 software, applying Principal Component Analysis (PCA) with manual rotation to identify clusters of participants sharing similar viewpoints on genogram creation performance.

Results

The analysis revealed a notable level of consensus among the participants, with all 33 family counselors loading onto a single dominant factor. This outcome indicates a shared perception regarding the key variables that influence their performance in creating genograms. The dominant factor alone accounted for 79% of the total variance, while the remaining factors each explained 4% or less, highlighting the strength and clarity of the consensus. Within this dominant factor, the highest-ranked positive statements emphasized the importance of collaboration and efficiency. Specifically, participants strongly agreed that GenoPro users can share information about the genograms they create with other professionals ($z = 1.62$), that using a computer program for genogram creation speeds up the process ($z = 1.58$), and that software use in genogram creation provides convenience ($z = 1.36$). In contrast, the most strongly disagreed-with statements reflected a rejection of the notion that GenoPro hinders the process. These included the views that using GenoPro is

time-consuming ($z = -1.51$) and that software makes genogram creation more difficult ($z = -1.41$). Overall, these findings suggest that participants perceive GenoPro as a facilitator rather than an obstacle, valuing its contributions to efficiency, collaboration, and functionality. Among the identified factors, collaboration emerged as the most influential, followed in importance by ease and speed of use, ease of updating, data storage capabilities, ease of reporting, and symbol diversity.

Discussion

The findings underscore the central role of collaboration in enhancing genogram creation performance. Participants valued the ability to share genograms with colleagues for consultation and professional feedback, highlighting how collaborative practices can improve the accuracy, depth, and utility of genograms. This aligns with prior literature emphasizing collaborative and interdisciplinary approaches in family counseling as a means of improving service quality and client outcomes.

Ease and speed of use were also perceived as critical. Counselors emphasized that user-friendly interfaces and streamlined workflows allow them to create and modify genograms efficiently, leaving more time for therapeutic processes. In this regard, GenoPro's design, offering intuitive navigation, customizable symbols, and rapid data entry, appears to address a key practical need in counseling practice.

Ease of updating was another significant factor. Since family structures are dynamic, the ability to make quick modifications without reconstructing the entire genogram supports more accurate and timely records. Similarly, data storage capabilities were highlighted for enabling secure, retrievable, and organized archiving of sensitive family information, an essential consideration in maintaining professional standards of confidentiality and documentation.

The role of symbol diversity was acknowledged as enhancing the clarity and richness of genogram representations. By offering a range of culturally and clinically relevant

symbols, software like GenoPro allows counselors to depict complex relationships, diverse family structures, and nuanced psychosocial factors with greater precision.

From a practical standpoint, the results suggest that integrating technological tools into both counselor education and ongoing professional development could strengthen competencies in genogram use. Training should not only cover the technical aspects of software operation but also address ethical issues such as confidentiality, cultural sensitivity, and impartiality in representing family systems.

Conclusion

This study contributes to the literature by providing empirical evidence on the variables that family counselors perceive as enhancing their performance in genogram creation. The consensus among participants underscores the value of technological tools, particularly those that facilitate collaboration, efficiency, and flexibility, in modern family counseling. By emphasizing the integration of such tools into professional practice and training, the field can move toward more efficient, accurate, and culturally responsive approaches to understanding and addressing family dynamics.